

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.35>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:73EF2106-282A-4FB6-BE34-405293ED4150>

● 巨四叶叩甲在川渝地区之记录（鞘翅目：叩甲科）

顾天玄¹ & 邱鹭²

¹大学城北路 183 号，沙坪坝区，重庆 400053，中国； <https://orcid.org/0009-0009-2101-9388>； 1344289445@qq.com

²森林与草原防灾减灾工程研究中心，绵阳师范学院，绵阳 621000，四川，中国； <https://orcid.org/0000-0002-0946-1634>；

123church@163.com

摘要：本研究更新了巨四叶叩甲 *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940 的分布记录，首次记录该物种在四川大渡河流域的分布，并考证了其在重庆市的分布记录。

关键词：叩甲，新产地，巨四叶叩甲，分类学，四叶叩甲亚科

● Records of *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940 from Sichuan and Chongqing, China (Coleoptera, Elateridae)

Tian-Xuan GU¹ & Lu QIU²

¹University Town North Road 183, Shapingba District, Chongqing 400053, China

²Engineering Research Center for Forest and Grassland Disaster Prevention and Reduction, Mianyang Normal University, Mianxing West Road, Mianyang 621000, Sichuan Province, China

Abstract: This study updates the distribution records of *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940, including its first discovery in Sichuan's Daduhe River valley and the verification of its records in Chongqing Municipality.

Keywords: Click-beetle, new localities, *Sinelater perroti*, taxonomy, Tetralobinae

引用：顾天玄 & 邱鹭 2025: 巨四叶叩甲在川渝地区之记录（鞘翅目：叩甲科）。中南半岛昆虫学家, 1 (35): 333–336.
[Gu T-X & Qiu L 2025: Records of *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940 from Sichuan and Chongqing, China (Coleoptera, Elateridae). *The Indochina Entomologist*, 1 (35): 333–336.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.35>

接收确认：王成斌，2025.III.19；在线发表：2025.III.21

版权：顾天玄 & 邱鹭。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议（CCBY 4.0）的相关条款发布，允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制，但须明确标注原文作者及来源。

● 前言

四叶叩甲亚科 *Tetralobinae* 包含世界上体型最大的叩甲类群（最大可达 80 mm），全球已记录 2 亚族 7 属 78 种，主要分布于非洲、亚洲和大洋洲（Kubackova & Kundrata 2017; Kundrata *et al.* 2018）。其中，非洲地区种类最丰富；而亚洲最少，仅记录 4 属 5 种。我国分布有 1 属 1 种，即巨四叶叩甲 *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940（Qiu *et al.* 2020）。该种十分容易识别，除体型巨大外，还具有栉状触角（雄虫长栉状，雌虫短栉状）和具叶片的跗分节，且触角与跗分节呈醒目的橘黄色。该种分布于中国、越南、不丹、缅甸、老挝和印度等地。在我国南方，该种分布广泛，成虫具趋光性，偶见于树干上爬行并吸食树液（Qiu *et al.* 2020）。然而，关于其幼虫的生物学研究仍较为匮乏。根据四叶叩甲亚科其他种类推断，该种的幼虫可能呈蛴螬状，体表密被刚毛，栖息于朽木内的白蚁巢中，以白蚁等小昆虫为食（Kubackova & Kundrata 2017; Kundrata *et al.* 2018）。需要指出的是，胡降临等（2023）近期研究中关于巨四叶叩甲成虫和幼虫生物学习性及其对经济作物危害的描述，主要是基于叩甲科昆虫的总体情况进行概述，并不能准确反映该物种的生物学特征。因此，在参考此类信息时需谨慎对待。

巨四叶叩甲的模式标本采自越南北部。江世宏（1990）首次基于我国四川省的标本报导了该种。随后的研究表明该种在我国南方广泛分布（Cate 2007）。近期，Qiu *et al.*（2020）系统整理了该种的分布范围，新增了我国西藏、云南以及老挝、缅甸的分布记录。此后，胡降临等（2023）和 Nithya *et al.*（2024）分别报道了该种在我国安徽省以及印度的分布。值得注意的是，该种在四川的记录较少，自江世宏（1990）报道“四川洪青林场”和“四川巴中”两笔记录后，未见新的采集记录。本研究通过核查历史标本，首次明确了该种在重庆的分布；并新增了该种在四川石棉县的分布记录。相关标本保存于绵阳师范学院（MYNU）和深圳职业技术大学（SZPT）。

● 分类学

巨四叶叩甲 *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940

新标本检视：1♀（MYNU），中国四川省雅安市石棉县滨河加油站，870m，20.VII.2023，钟贵山采；1♂（SZPT），“四川涪陵洪青林场，V.26.1981，刘忠明”，“*Tetralobus perroti* Fleutiaux，鉴定人：江世宏 1987-XII-5”。

物种分布：中国：福建、广东、贵州、广西、海南、湖北、湖南、江西、江苏、四川、重庆、浙江、西藏、云南、安徽；越南，不丹，老挝，缅甸，印度。

讨论：此前，巨四叶叩甲在四川省内仅有两头雄虫记录（江世宏 1990）。其中一笔采自四川东北部的巴中市，另一笔仅标注为“四川洪青林场”，具体位置不详。经查证江世宏当年鉴定的洪青林场标本，其标签信息显示该林场位于涪陵。由此可确定该标本实际采集地为今重庆市涪陵区，但林场具体位置仍待考证，推测可能位于城区东部的武陵山脉一带。这一发现新增了巨四叶叩甲在重庆市的分布记录。

此外，我们近期从四川雅安市石棉县城区获得一具残损标本（图 1，体长 5.7 mm）。该标本发现于加油站附近，推测为夜间受灯光吸引后被踩碎致死。石棉县地处大渡河中游，较此前巴中记录点更偏西，靠近青藏高原东缘。这一发现也进一步拓展了巨四叶叩甲在四川的分布范围。

图1. 巨四叶叩甲 *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940, ♀, 四川石棉县产, 比例尺 = 1 cm。

图2. 川渝地区巨四叶叩甲 *Sinelater perroti* Fleutiaux, 1940分布图。

● 致谢

我们诚挚地感谢钟贵山先生提供标本支持以及阮用颖副研究员提供标本检视信息。

● 参考文献

- Cate P 2007: Elateridae. In: Löbl I & Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4. Elateroidea–Derodontoidea–Bostrichoidea–Lymexyloidea–Cleroidea–Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup, pp. 89–209.
- Hu J-L, Lin F, Yu L, Han J, Shu Y, Qian Y-P & Pan S-J 2023: A New Record of Elateridae in Anhui Province. *Journal of Anhui Agricultural Science*, 51 (4): 77–78, 84. [胡降临, 林芳, 虞磊, 韩杰, 舒玉, 钱阳平 & 潘少杰 2023: 安徽省叩甲科一新纪录种. *安徽农业科学*, 51 (4): 77–78, 84.]
- Jiang S-H 1990: New record of the genus *Tetralobus* Lepeletier and the species *T. perroti* Fleutiaux from China (Coleoptera: Elateridae). *Sichuan Journal of Zoology*, 91: 42. [江世宏 1990: 中国叩甲科一新纪录. *四川动物*, 91: 42.]
- Kubaczkova M & Kundera R 2017: Annotated catalogue of the click-beetle subfamily Tetralobinae (Coleoptera: Elateridae). *Zootaxa*, 4323: 151–184.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4323.2.1>
- Kundera R, Gunter NL, Janosikova D & Bocak L 2018: Molecular evidence for the subfamilial status of Tetralobinae (Coleoptera: Elateridae), with comments on parallel evolution of some phenotypic characters. *Arthropod Systematics & Phylogeny*, 76: 137–145.
<https://doi.org/10.3897/asp.76.e31946>
- Nithya C, Ajaykumara KM & Tamoghna S 2024: *Sinelater perroti* (Fleutiaux) (Coleoptera: Elateridae: Tetralobinae): New Record for India. *The Coleopterists Bulletin*, 78 (2): 152–154.
<https://doi.org/10.1649/0010-065X-78.2.152>
- Qiu L, Dong Z-W & Kundera R 2020: New records of the giant click-beetle *Sinelater perroti* (Fleutiaux) (Coleoptera: Elateridae: Tetralobinae). *The Coleopterists Bulletin*, 74 (2): 370–374.
<https://doi.org/10.1649/0010-065X-74.2.370>

● 附加信息

作者贡献: 概念化: 邱鹭。资源获取: 顾天玄 & 邱鹭。监督: 邱鹭。可视化: 邱鹭 & 顾天玄。初稿撰写: 顾天玄。文稿修订: 顾天玄 & 邱鹭。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 本研究由作者自筹经费完成。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场, 与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损害, *ICE* 及其编辑均不承担任何责任。